

“ZAMONAVIY SHAXS KONSEPTSIYASIDA ADAPTIV INTELLEKT VA
IJTIMOIY MUHIT”
XALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
SHAXSNING KASBIY SHAKLLANISHINI DAVRLASHTIRISH MUAMMOLARI.

Karimjanova Yokutxon Urinbaevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

<https://orcid.org/0000-0002-8721-5834>

ekuthonkarimjanova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy faoliyatning shaxs kamolotidagi ahamiyati bo‘yicha asosiy yondashuvlar o‘z aksini topgan. Yosh davrlarining kasbiy faoliyat samadorligini ta‘minlovchi omil sifatidagi o‘rni bir qancha metodikalar yordamida ko‘rsatib o‘tilgan. Adekvat davrlashtirishni ishlab chiqishning sistemogenetik tamoyillari belgilangan. Shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga oshirishini davrlashtirishning politsiklik konsepsiyasi muhokama qilinadi. Uning nazariy asoslanganligi va amaliy ahamiyati isbotlangan.

Kalit so‘zlar: professionalizatsiya, professional rivojlanish, individual rivojlanish, shaxs rivojlanishi, kasbiy faoliyat, kasbiy taraqqiyot.

Аннотация: В статье зафиксированы основные подходы к периодизации профессионального становления личности, дана их конструктивная критика. Обозначены системогенетические принципы разработки адекватной периодизации. Обсуждается полициклическая концепция периодизации профессионального становления и реализации личности. Доказывается её теоретическая обоснованность и практическая значимость.

Ключевые слова: периодизация профессионализации, профессиональное становление и реализация личности, цикличность профессионального развития, астрономический и профессиональный возраст личности.

Abstract: The article deals with the main approaches to the periodization of professional formation of a person. The constructive critique of them is also presented. The systemagenetic principles of developing the adequate periodization are marked. The polycyclic conception of the periodization of professional development and the realization of a person is discussed. The theoretical groundedness and practical significance of it is proven.

Key words: the periodization of professionalization, professional development and the realization of a person, the cyclicity of a professional development, astronomical and professional age of a person.

Kirish.

Hozirgi davrda psixologiyada kasbiy faoliyatning shaxs kamolotidagi ahamiyati judayam dolzarb bo‘lgan muhim masalalardan biridir. Bu bo‘yicha asosiy yondashuvlar shaxsning kasbiy shakllanishini davrlashtirishning mohiyatiga qaratilgan. Kasbiy faoliyatning shaxs kamolotidagi ahamiyati bo‘yicha asosiy yondashuvlar masalasida shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga

oshirilishining o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Kasbiy sikl haqida ham batafsil ma’lumotlar berilgan.

Asosiy qism.

Hozirgi vaqtda psixologiyada shaxsning kasbiy shakllanishini davrlashtirishning 4 turi shakllangan:

- Birinchi tur - ontogenetik davrlashtirish bo‘lib, unda bosqichlarni ajratishning vaqtinchalik omili sifatida mehnat subyekting xronologik yoshi qo‘llaniladi.
- Ikkinchi tur - professionalogenetik davrlashtirish bo‘lib, unda vaqtinchalik asos sifatida xronologik yosh emas, balki kasbiy yosh, ya’ni kasbiy ish staji qo‘llaniladi.
- Uchinchi tur - davrlashtirish bo‘lib, unda hech qanday vaqt omillari umuman hisobga olinmaydi.
- To‘rtinchi tur - aralash davriylashtirish bo‘lib, unda davriylashtirish uchun yoshga oid va boshqa asoslardan foydalaniladi.

Shunday qilib, Ye.A.Klimov yosh davriyligi (23 yoshgacha) va 23 yoshdan shuni tan olish kerakki, barcha ajratilgan davrlashtirishlar jiddiy tanqidga uchraydi va eng avvalo, ular:

- birinchidan, rivojlanishning yosh davrlashtirishlarini tuzish mantig‘ini takrorlaydi;
- ikkinchidan, shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga oshirilishining o‘ziga xos xususiyatlari va asosiy tendensiyalarini deyarli hisobga olmaydi.

D. Syuperning ishlarida insonning kasbiy va yoshga oid rivojlanishi har doim ham bir-biriga mos kelmasligi haqida taxmin bildirilgan edi. Agar shunday bo‘lishi mumkin bo‘lsa, bu hayot yo‘lining dastlabki bosqichlarida va kasbiylashuvda sodir bo‘ladi. Bu faktga B.G.Ananev ham o‘z asarlarida e’tibor qaratgan. Mavjud davrlashtirish yo‘llarini sistemogenetik yondashuv nuqtayi nazaridan tahlil qilib, quyidagi xulosalarga keldik.

1. Shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga oshirishini davrlashtirish to‘g‘ri chiziqli va bir darajali bo‘lishi mumkin emas. U davriy va iyerarxik bo‘lishi kerak.

2. Davrlashtirish bosqichlarini ajratish uchun bazaviy asos sifatida kasbiy rivojlanishning ijtimoiy vaziyatini qayta qurish, uni mehnat subyekti tomonidan kasbiylashtirishning individual vazifasi sifatida qabul qilishning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘lishi kerak.

3. Davrlashtirishning vaqt omili sifatida nafaqat insonning "astronomik yoshi," balki shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga oshirish vazifalarini hal qilish vaqti bilan o‘lchanadigan "kasbiy" yoshdan ham foydalanish kerak.

Bayon etilgan fikrlarni hisobga olgan holda, davrlashtirishning asosiy birligi sifatida "shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga oshirish sikli" (yoki qisqacha "kasbiylashuv sikli") tushunchasi ajratib ko‘rsatildi.

"Sikl" tushunchasi fanlararo tushuncha bo‘lib, iqtisodiyot, sotsiologiya, tarix, biologiya va boshqa fanlarda ham qo‘llaniladi. Umuman olganda, sikl ma’lum vaqt oraliq‘ida doiraviy aylanishni tashkil etuvchi hodisalar, jarayonlar yig‘indisi sifatida ta’riflanadi. Psixologiyada **kasbiy siklni** aniqlash va tushunishga ikki xil yondashuv belgilandi.

Birinchi yondashuv doirasida kasbiy sikl inson hayot siklining bir qismi, uning hayot yo‘lining bir qismi sifatida qaraladi. Kasbiy siklni bunday tushunish mutaxassislar tomonidan yetarlicha keskin tanqid qilinadigan kasbiylashuvning ontogenetik yoki bosqichli davrlarini tuzish uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ularda siklning o‘zi va uning bosqichlari insonning astronomik (xronologik) yoshiga aniq bog‘langan bo‘lib, bu uning kasbiy rivojlanishining haqiqiy tendensiyalariga har doim ham mos kelavermaydi. Kasbiy siklni hayot yo‘lining tarkibiy qismi

sifatida tushunish davrlashtirishga monotsiklik yondashuvni belgilaydi, unda kasbiy sikl va inson hayot yo‘lining deyarli to‘liq mos kelishi e‘lon qilinadi. Bunday yondashuvda, yuqorida ta’kidlaganimizdek, kasbiy siklning boshlanishi faqat yoshlik davri bilan, uning o‘rtasi faqat kattalik davri bilan, oxiri faqat keksalik davri bilan bog‘lanadi.

Ikkinchi yondashuv doirasida kasbiy sikl inson mehnat faoliyatining bir qismi yoki tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Kasbiy siklni bunday tushunish yuqorida keltirilgan D.Xoll va F.Mirvisning ishlarida qayd etilgan, siklni aynan shunday tushunish zarurligi D.Syuperning tadqiqotlarida ko‘rsatilgan. Aynan siklni bunday tushunish kasbiylashuvni o‘rganishga politsiklik yondashuv tamoyillariga mos keladi va uni kasbiy sikllarning ma‘lum bir to‘plamidan iborat deb hisoblash imkonini beradi.

Ushbu maqolada biz kasbiy siklni ikkinchi yondashuv nuqtayi nazaridan, inson mehnat yo‘lining dinamik tizimi tarkibidagi quyi tizimlar sifatida ko‘rib chiqamiz. Bu yondashuv nuqtai nazaridan, kasbiy sikl doirasida kasbiy rivojlanish ijtimoiy vaziyatlarining 5 ta asosiy turiga mos keladigan 5 ta asosiy kasbiylashuv bosqichlari ajratib ko‘rsatiladi:

- 1) kasbni izlash va tanlash, natijasi - kasbiy ta‘limga tayyorlik;
- 2) kasbiy faoliyatni o‘zlashtirish, natija - uni amalga oshirishga tayyorlik;
- 3) kasbga kirish, natija - kasbiy o‘ziga xoslik va samaradorlikning me‘yoriy darajasiga erishish;
- 4) kasbda amalga oshirish, natijasi - o‘z imkoniyatlarining cho‘qqisiga erishish;
- 5) kasbga yoki uning ayrim jihatlariga qiziqishning pasayishi, natijada kasbiy samaradorlikning pasayishi, kasbiy inqirozning boshlanishi.

Insonning kasbiy hayoti davomida sikl, amerikalik psixologlarning materiallariga ko‘ra, kasb turiga qarab, 4 martadan 8 martagacha takrorlanishi mumkin. Kasbiylashuvning yangi sikliga o‘tish har xil turdagi qoniqmaslik holatining yuzaga kelishini nazarda tutadi. Bu kasbdan, aniq ish joyidan, hal qilinayotgan kasbiy vazifalarning o‘ziga xosligidan qoniqmaslik bo‘lishi mumkin.

Qoniqmaslik mehnat subyekting kasbiy inqirozga yuz tutishiga yordam beradi, uni yengib o‘tishning o‘ziga xosligi kasb egasining turli xil dinamik tendensiyalarini belgilaydi.

Birinchidan, u kasbdan ketishi mumkin. Va bu yerda turli xil variantlar bo‘lishi mumkin: kasbni tubdan o‘zgartirish, kasbiy maqomni oshirish yoki pasaytirish va boshqalar.

Ikkinchidan, inson ish joyini o‘zgartirishi (bir tashkilotdan boshqasiga o‘tishi, bir hududdan boshqasiga ko‘chib o‘tishi) mumkin.

Uchinchidan, o‘z kasbiy darajasini oshirish (OTMga kirish, malaka oshirish yoki qayta o‘qitish kurslarida o‘qish va h.k.)

To‘rtinchidan, mazkur kasb va mazkur tashkilot doirasida faoliyat yo‘nalishi o‘zgarishi mumkin.

Va nihoyat, empirik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kasbiylashuvning beshinchi bosqichini yakunlashning boshqa variantlari ham bo‘lishi mumkin, ya‘ni: obyektiv tartib sabablariga ko‘ra, odat yoki dangasalik tufayli, kasbiy mazmun sabablariga ko‘ra, inson eskisini yakunlashga va kasbiylashuvning yangi sikliga o‘tishga intilmasligi mumkin. Bu holat eng kam samarali hisoblanadi, chunki eng yaxshi holatda turg‘unlikni keltirib chiqaradi, eng yomon holatda esa shaxsning destruktiv o‘zgarishlari, kasbiy deformatsiyalar va hokazolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, har ikkala holatda ham psixologik destruksiyalardan tashqari, insonning kasbiy faoliyati samaradorligining keskin pasayishini kuzatishimiz mumkin.

Kasbiylashuv sikllarini ajratish va ularning invariant tuzilishini tavsiflash shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga oshishi jarayonini yanada adekvat tushunishga yaqinlashish nuqtayi nazaridan zarur, ammo aniq yetarli bo‘lmagan shartdir. Bu holat eng kam samarali hisoblanadi, chunki eng

yaxshi holatda turg'unlikni keltirib chiqaradi, eng yomon holatda esa shaxsning destruktiv o'zgarishlari, kasbiy deformatsiyalar va hokazolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, har ikkala holatda ham psixologik destruksiyalardan tashqari, insonning kasbiy faoliyati samaradorligining keskin pasayishini kuzatishimiz mumkin.

Kasbiylashuv sikllarini ajratish va ularning invariant tuzilishini tavsiflash shaxsning kasbiy shakllanishi va amalga oshishi jarayonini yanada adekvat tushunishga yaqinlashish nuqtayi nazaridan zarur, ammo aniq yetarli bo'lmagan shartdir. Kasbiylashuv sikli - bu o'rganilayotgan jarayonni tahlil qilishning tarkibiy qismi yoki birligi va shuning uchun uning invariant mazmunini saqlab qolgan holda umumiy yo'nalishi insonning kasbiy va hayotiy yo'li tuzilmasida egallagan o'rniga bog'liq bo'ladi. Aytilganlarni tushuntirishga harakat qilamiz. Avvalo, kasbiylashuv sikli doirasida insonning kasbiy rivojlanishdan oldingi va kasbiy rivojlanishdan keyingi holati hisobga olinmaydi. Shuning uchun psixologik tahlil davomida professionalizatsiyaning birinchi va oxirgi siklining alohida maqomini e'tiborga olish zarur.

Bu shundan iboratki, birinchi sikldan oldin insonni birlamchi tanlov muammolarini hal qilishga tayyorlashni ta'minlaydigan kasbiy rivojlanishdan oldingi bosqich keladi va oxirgi sikl shaxsning hayot yo'li bosqichlaridan biri sifatida oddiy kasbiy rivojlanish bosqichiga o'tadi (kasbiylashuvning boshlanishi va tugashini hisobga olish tamoyili).

Kasbiylashuv siklining umumiy yo'nalishini baholashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan keyingi muhim jihat shundaki, u inson uchun qanday: birinchi, ikkinchi va hokazo. Masalan, psixologlar tomonidan ikkilamchi optatsiya (kasbiylashuvning boshqa bosqichlari kabi) o'z mazmuniga ko'ra birlamchidan o'ziga xos farqlarga ega bo'lishi ko'rsatilgan. Boshqacha aytganda, siklning umumiy yo'nalishi va uning bosqichlari mazmuniga insonning tegishli kasbiy muammolarni hal qilishdagi kasbiy tajribasi (kommunulyativlik tamoyili) ta'sir ko'rsatadi.

Siklning umumiy yo'nalishi, yo'nalishi, uning bosqichlari mazmuni hayot yo'lining qaysi bosqichiga yoki kengroq aytganda, ontogeneznining qaysi bosqichiga tushishiga ham bog'liq bo'ladi. Motivatsiyaning mazmuni, qobiliyatlarning rivojlanish darajasi, o'z-o'zini anglash tuzilmasi, o'z-o'zini boshqarish mexanizmlari, insonning xarakteri uning hayoti davomida o'zgaradi. Shunga ko'ra, siklning asosiy ko'rsatmalari, uning o'tish intensivligi, uning alohida bosqichlarining o'ziga xos mazmuni inson hayot yo'lining boshida, o'rtasida yoki oxirida amalga oshirilishiga qarab sezilarli darajada o'zgaradi.

Xulosa.

Yuqorida aytilganlarni xulosalab, shuni ta'kidlash joizki, maqolada taklif etilgan tahlilning davriy tamoyili shaxsning kasbiy shakllanish jarayonini yanada aniqroq va haqiqatga yaqinroq tasvirlash hamda kasbiy rivojlanishning turli bosqichlarida mutaxassisga hamrohlik qilish va qo'llab-quvvatlash texnologiyalarini yanada aniqroq qurish imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu tamoyil klassik davrlashtirishning asosiy qoidalariga zid kelmaydi, aksincha, insonning astronomik yoshidan professionallashuv bosqichlarini ajratish orqali ularni aniqlashtiradi va konkretlashtiradi. Eng muhim jihatlaridan biri, siklning umumiy yo'nalishi va uning bosqichlari mazmuniga insonning tegishli kasbiy muammolarni hal qilishdagi kasbiy tajribasi, yani kommunulyativlik tamoyili katta ta'sir ko'rsatadi. Kasbiy muammolarni hal qilishdagi kasbiy tajribaning ortishi esa yurtimizda o'z kasbidan zavqlanib, faxrlanib yashaydigan insonlarning ko'payishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. / Б.Г. Ананьев.- М., 1980.- Т.1.-230 с.
2. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова.- М.,1996.-184 с.
3. Поваренков, Ю.П. Психологический анализ процесса профессионализации / Ю.П. Поваренков // Психологические закономерности профессионализации.- Ярославль, 1991.- С. 95-109
4. Поваренков, Ю.П. Системогенетический анализ профессионального самоопределения личности / Ю.П.Поваренков // Ярославский психологический вестник.- 2005.-№ 16.- С.10-15.
5. I.M.Sirojiddinova O.X.Pulatova “Kasbiy psixologiya”. O‘quv qo‘llanma – Andijon 2021. 134-148 b.